

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

КЎП СОНЛИ ВА РЕЦИДИВ ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИДА ЭХИНОКОККЭКТОМИЯДАН КЕЙИНГИ ҚОЛДИҚ БЎШЛИҚНИ ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ахророва Лайло Барно қизи

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон
axrorova.laylo@bsmi.uz

Муаммонинг долзарблиги. Касалликнинг кўп сонли асоратлари, гермицид препаратлардан интраоперацион фойдаланиш натижаларининг қониқарсизлиги (юқори токсик таъсир, гермицид фаолликнинг етарли эмаслиги), операция пайтида уларнинг давомли экспозицияси, баъзан эса муолажаларни кўп марта такрорлаш зарурати кистани ишлов беришнинг янги усулларини излашга мажбур қилди (Каримов Ш.И., 2018; Шарипов У.Б., 2012). Даволаш чора-тадбирларининг самарадорлиги нафақат операциядан олдинги тайёргарлик, операция аралашуви ва операциядан кейинги муолажанинг оқилоналиги, балки клиник амалиётда асоратларни қийматини камайтиришнинг самарали усулларини қўллаб, уларнинг олдини олиш билан ҳам белгиланади (Ходжиматов Г.М., 2020; Черкасов М.Ф., 2016).

Дунёда жигар эхинококкэктомиясидан кейинги асоратларнинг олдини олиш бўйича илмий тадқиқотлар кенг олиб борилмоқда, аммо мазкур касалликни даволаш натижаларини яхшилаш нафақат жарроҳлик амалиётларининг такомиллаштирилиши ҳамда антипаразитар химиотерапевтик дори воситаларининг ушбу касалларга операциядан сўнги даврда тавсия этилиши билан, балки жигар эхинококкэктомиясидан сўнги қолдиқ бўшлиқни ишлов беришнинг оптимал усулини қўллаш орқали ҳам эришилиши мумкинлиги олимлар томонидан таъкидланмоқда (Бабаджанов А.Х., 2020; Махмудов У.М., 2019).

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда кўп сонли ва рецидив жигар эхинококкэктомиядан кейин жигар фиброз капсула қатламидаги паразит элементларига эффектив антипаразитар таъсирга эга усулларни ишлаб чиқиш тиббиётнинг бугунги кундаги долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Тадқиқот мақсади: рецидив ва кўп сонли жигар эхинококкозида эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқни бетадин ёрдамида лазерли фотодинамик терапия қилиш орқали орқали эхинококкнинг қайталаниши асоратини камайтириш

Тадқиқотнинг материали ва усуллари: Тадқиқотда 2019-2024 йиллар давомида Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказида кўп сонли ва рецидив жигар эхинококки билан даволанган 95 беморлар ташкил экан. Беморларнинг ёш-жинс таркиби таҳлил қилинганда, уларнинг 52 нафари (54,7%) аёллар, 43 нафари (45,3%) эркеклар экани аниқланди (2.1-расм). Таҳлил натижаларига кўра, жигар эхинококкозининг кўп сонли ва рецидив шакллари асосан меҳнатга лаёқатли ёшдаги беморларда (18–59 ёш) учраган бўлиб, улар умумий контингентнинг 80,9% ини ташкил этди.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили: Тадқиқот иши жараёнида жами 95 нафар бемор клиник кузатув ва таҳлилга жалб қилинган бўлса, улардан 50 нафар бемор назорат гуруҳини, 45 нафар бемор эса асосий гуруҳни ташкил этди. Назорат гуруҳидаги беморларда жигар эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқ одатдаги усулда (перикс водород, йод, спирт эритмалари билан) ишлов берилди ва иммунологик кўрсаткичларнинг ўзгариши ўрганилди. Асосий гуруҳ беморлар эса 2 кичик гуруҳларга бўлинган ҳолда ўрганилди. IА гуруҳ беморларда жигар эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиқ Бетадин (Повидон-йод) эритмаси билан ишлов берилди, IIБ гуруҳда эса жигар эхинококкэктомиядан кейинги қолдиқ бўшлиққа антипаразитар сколексоцид таъсир этувчи восита сифатида фотосенсибилизатор Бетадин (Повидон-йод) эритмаси ва паст интенсивли лазер нурлари (ПИЛН) ни қўлланилди.

Назорат гуруҳидаги жами 50 бемор стандарт бўйича тавсия этилган усулга жароҳлик усулида даволанди. Уларнинг ичида энг кўп қўлланилган усул жигар ўнг бўлаги ярим ёпиқ эхинококкэктомияси бўлиб, у 29 нафар беморда (58,0%) бажарилди. Иккинчи ўринда жигар чап бўлаги ярим ёпиқ эхинококкэктомияси туриб, у 6 беморда (12,0%) бажарилган. Бу натижа жигар чап бўлагининг эхинококкоз жараёнига нисбатан камроқ зарарланишини кўрсатади. Шунингдек, жигарнинг ўнг ва чап бўлақларида бир вақтда ярим ёпиқ эхинококкэктомия 4 беморда (8,0 %) бажарилган. Бу ҳолатлар кўп сонли кисталарнинг бир вақтда икки бўлақни қамраб олиши билан

боғлиқ бўлиб, операциянинг мураккаблиги ва ҳажмини оширади.

Асосий гуруҳда жами 45 беморга турли хил жарроҳлик операциялари амалга оширилди. Уларнинг таркибий таҳлили шундан далолат берадики, жигар эхинококкозида қўлланилган хирургик тактикалар асосан касалликнинг локализацияси, кўп сонлилиги ва қўшма зарарланишлар билан белгиланди.

Асосий гуруҳда энг кўп амалга оширилган жарроҳлик усули — жигар ўнг бўлаги ярим ёпиқ эхинококкэктомияси бўлиб, у 23 беморда (51,1%) бажарилди. Бу кўрсаткич жигарнинг ўнг бўлаги эхинококкоз жараёнига кўпроқ мойил эканлигини яна бир бор тасдиқлайди. Иккинчи ўринда — жигар чап бўлаги ярим ёпиқ эхинококкэктомияси (8,9%; 4 бемор) турибди.

Тадқиқот натижасида, назорат гуруҳида операциядан кейинги специфик асоратлар 23 нафар беморда (46,0%) қайд этилган бўлиб, уларнинг асосий қисмини жароҳат асоратлари (24,0%) ва қолдиқ бўшлиқ билан боғлиқ муаммолар (22,0%) ташкил этди. Хусусан, йиринглаш (10,0%), йирингли оқмалар (6,0%) ва серомалар (8,0%) кўпроқ учради. Қолдиқ бўшлиқ асоратлари ичида энг кўп кузатилган ҳолатлар узок муддатли йирингли оқмалар (10,0%) ва сафрли оқмалар (6,0%) ҳисобланади.

Асосий гуруҳда эса мазкур кўрсаткичлар сезиларли даражада камайди. Специфик асоратлар 6 нафар беморда (13,3%) қайд этилган бўлиб, уларнинг ичида йиринглаш (4,4%), йирингли оқмалар (2,2%) ва сафрли оқма (4,4%) аниқланди. Серомалар ва қолдиқ бўшлиқнинг йирингли инфекцияси умуман кузатилмади. Бу ҳолат асоратларнинг олдини олиш мақсадида қўлланган комплекс ёндашув ва оптималлаштирилган жарроҳлик тактикаларининг самарадорлигини кўрсатади.

Умумий асоратлар таҳлили ҳам гуруҳлар орасида сезиларли фарқни кўрсатади. Назорат гуруҳида улар 8 ҳолатда (16,0%) қайд этилган бўлиб, улар ичида ўткир жигар етишмовчилиги (6,0%), плевропневмония (4,0%), юрак ва қон томир етишмовчилиги (4,0%) ҳамда битта ўлим ҳолати (2,0%) қайд этилди. Асосий гуруҳда эса умумий асоратлар 2 ҳолат (6,7%) билан чекланган: плевропневмония (4,4%) ва юрак-қон томир етишмовчилиги (2,2%).

Хулоса. Олинган натижалардан кўринадикки, асосий гуруҳда операциядан кейинги асоратлар назорат гуруҳига нисбатан сезиларли даражада кам учради. Специфик асоратлар 3,5 мартага, умумий асоратлар эса 2,4 мартага камайганлиги қайд

этилди. Бу эса қўлланилган комплекс жарроҳлик тактикалари ва индивидуал профилактика чораларининг самарадорлигини тасдиқлайди.

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

AXROROVA LAYLO BARNO QIZI

*“Кўп сонли ва рецидив жигар эхинококкозида эхинококкэктомиядан кейинги
қолдиқ бўшлиқни ишлов бериш усулини такомиллаштириш”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

